

Les dépenses de R&D des entreprises en 2024 (données provisoires)

En 2024, les dépenses intérieures de R&D des entreprises implantées en France (DIRDE) augmentent de 1,0 % en volume. Ces entreprises emploient 321 500 personnes en équivalent temps plein (ETP) pour leurs activités de R&D, soit une hausse de 3,1 % par rapport à 2023. Les trois premières régions en matière de dépenses intérieures de R&D sont l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie. Elles réalisent 68 % de la DIRDE totale et emploient 66 % des effectifs de R&D.

En 2024, les dépenses intérieures de R&D des entreprises augmentent de 1,0 % en volume

En 2024, selon les données provisoires, les dépenses intérieures de recherche et développement expérimental des entreprises implantées en France (DIRDE) s'établissent à 41,9 milliards d'euros (Md€), soit une hausse de 1,3 Md€ en valeur par rapport à 2023. Corrigées de l'évolution des prix, elles augmentent de 1,0 % en volume en 2024, après - 0,5 % en 2023 et + 3,5 % en 2022. Dans un contexte où le produit intérieur brut (PIB) augmente au même rythme (+ 1,2 % en volume en 2024), l'effort de recherche des entreprises, qui rapporte leurs dépenses intérieures de R&D au PIB, reste stable à 1,44 %.

En 2024, les dépenses intérieures de R&D diminuent pour la 2^{ème} année consécutive dans l'industrie manufacturière

En 2024, dans les industries manufacturières, les dépenses intérieures de R&D diminuent en volume de 1,1 %, après une baisse de 2,3 % en 2023. Les trois premières branches industrielles de recherche demeurent la construction aéronautique et spatiale, l'industrie automobile, et l'industrie pharmaceutique. Ces trois branches cumulées réalisent 26 % de l'ensemble de la DIRDE.

GRAPHIQUE 1 – Effort de recherche des entreprises entre 2014 et 2024 (p) (en % du PIB)

p : données provisoires.

Champ : ensemble des entreprises localisées en France.

Source : MESRE-SIES, enquête R&D auprès des entreprises.

En 2024, les dépenses intérieures de R&D diminuent nettement dans l'industrie automobile (- 10,5 % en volume), après une baisse plus modérée en 2023 (- 2,5 %). Elles diminuent légèrement dans la construction aéronautique et spatiale (- 0,4 %), après une quasi-stabilité en 2023 (- 0,1 %). En revanche, elles rebondissent dans l'industrie pharmaceutique (+ 5,5 % après - 12,8 %) et dans l'industrie chimique (+ 1,0 % après - 1,6 %).

TABEAU 1 - Dépenses intérieures de R&D, effectif total de R&D et de chercheurs des entreprises par branche de recherche en 2024 (p)

Principales branches de recherche	Dépenses intérieures de R&D		Effectif total de R&D (chercheurs et personnels de soutien)		dont Effectif de chercheurs	
	En Md€	Évolution 2024/2023 en volume en %	En milliers d'ETP	Évolution 2024/2023 en %	En milliers d'ETP	Évolution 2024/2023 en %
Industries manufacturières	27,0	-1,1	177,2	-0,7	124,3	2,1
Construction aéronautique et spatiale	4,0	-0,4	26,2	3,8	21,7	4,1
Industrie automobile	4,0	-10,5	22,9	1,8	16,3	4,5
Industrie pharmaceutique	3,0	5,5	15,0	-0,8	8,9	0,9
Industrie chimique	2,2	1,0	13,8	-7,0	6,9	-6,7
Composants, cartes électroniques, ordinateurs, équipements périphériques	2,2	-6,0	13,2	0,2	11,0	1,6
Fab. d'équipements électriques	1,9	11,3	11,1	11,5	8,1	16,9
Fab. instrum. & appar. de mesure, essai & navigation, horlogerie	1,8	-1,8	13,5	-6,1	11,6	-5,3
Fab. de machines et équipements non compris ailleurs	1,4	-9,9	13,3	-10,7	8,5	-3,3
Fab. d'équipements de communication	1,3	6,5	8,0	3,6	7,3	4,1
Autres branches industries manufacturières	5,2	1,1	40,1	-1,2	24,0	3,0
Primaire, énergie, construction	1,8	1,7	12,5	1,2	7,4	2,9
Services	13,1	5,6	131,8	9,1	101,4	8,5
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	5,0	4,0	51,1	9,1	37,7	8,1
Activités informatiques et services d'information	4,1	10,7	45,1	11,2	36,6	11,5
Édition, audiovisuel et diffusion	2,7	4,1	24,3	7,9	18,7	6,2
Télécommunications	0,5	-4,0	4,3	-0,3	3,7	-0,5
Autres branches de services	0,9	3,4	7,1	6,3	4,8	5,7
Total	41,9	1,0	321,5	3,1	233,1	4,8

p : données provisoires ; ETP : équivalent temps plein.

Note : en raison des arrondis, le total peut différer de la somme des éléments qui le composent.

Champ : ensemble des entreprises localisées en France.

Source : MESRE-SIES, enquête R&D auprès des entreprises.

En 2024, les dépenses intérieures de R&D sont de nouveau en hausse dans les services

Dans les branches de services, les dépenses intérieures de R&D sont en hausse continue depuis 2005. En 2024, elles augmentent de 5,6 % en volume, après + 4,0 % en 2023, et atteignent 13,1 Md€. En particulier, elles augmentent nettement dans les activités informatiques et services d'information (+ 10,7 %) et, dans une moindre mesure, dans l'édition, audiovisuel et diffusion (+ 4,1 %) et dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques (+ 4,0 %). En revanche, elles poursuivent leur recul dans les télécommunications (- 4,0 %).

En 2024, les effectifs de R&D dans les entreprises augmentent de nouveau

En 2024, les entreprises implantées en France emploient 321 500 personnes en équivalent temps plein (ETP) dans des activités de R&D. Ainsi, les effectifs de R&D augmentent de nouveau (+ 3,1 % après + 2,8 % en 2023).

Cette hausse est portée par le dynamisme des effectifs de chercheurs et ingénieurs de R&D (y compris doctorants) : + 4,8 % en 2024 après + 5,0 % en 2023.

GRAPHIQUE 2 – Effectif de R&D et proportion de chercheurs en 2024 (p)

p : données provisoires ; ETP : équivalent temps plein.

Champ : ensemble des entreprises localisées en France.

Source : MESRE-SIES, enquête R&D auprès des entreprises.

En 2024, les chercheurs et ingénieurs de R&D (y compris doctorants) représentent 72 % des personnels de R&D, soit 233 100 ETP.

Les trois premières régions en matière de dépense intérieure de R&D réalisent 68 % de la DIRDE totale

En 2024, les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie restent les trois premières régions en matière de dépense intérieure de R&D : elles réalisent 68 % de la DIRDE totale, emploient 66 % des effectifs de R&D et 68 % des chercheurs et ingénieurs de R&D (y compris doctorants).

En Île-de-France, les entreprises réalisent 17,5 Md€ de dépenses intérieures de R&D en 2024, soit 42 % de la DIRDE totale et emploient 39 % des effectifs de R&D totaux, soit 125 200 ETP. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région en matière de dépense intérieure (6,9 Md€) et d'effectifs de R&D (50 700 ETP). Enfin, les entreprises localisées en Occitanie réalisent 4,2 Md€ de DIRDE et emploient 34 800 ETP de R&D.

La part des chercheurs et ingénieurs de R&D (y compris doctorants) dans l'ensemble des effectifs de R&D est particulièrement élevée en Île-de-France (79 %), en Occitanie (77 %) et en Provence-Alpes Côte d'Azur (76 %).

CARTE 1 – Dépenses intérieures de R&D des entreprises par région en 2024 (p) en Md€

p : données provisoires.

Champ : ensemble des entreprises localisées en France métropolitaine.

Source : MESRE-SIES, enquête R&D auprès des entreprises.

Guillaume CHANTELOUP
MESRE-SIES

Définitions et éléments méthodologiques :

Les résultats présentés dans cette note sont issus de l'enquête réalisée chaque année auprès des entreprises par le service statistique (SIES) du MESRE. Les données 2024 sont provisoires et celles de 2023 définitives.

La **R&D** désigne la recherche et le développement expérimental.

Les **dépenses intérieures de recherche et développement expérimental des entreprises (DIRDE)** correspondent à la somme des moyens financiers (nationaux et étrangers) mobilisés pour l'exécution des travaux de R&D sur le territoire national par les entreprises.

Les **chercheurs** désignent les chercheurs et ingénieurs de R&D (y compris les doctorants).

L'**effort de recherche des entreprises** désigne le ratio de la DIRDE sur le PIB.

L'**évolution des dépenses intérieures de R&D** est mesurée en **volume**, c'est-à-dire hors effet prix. Les variations de prix des dépenses intérieures de R&D sont estimées à partir du déflateur du PIB, qui s'obtient par le rapport du PIB en valeur et du PIB en volume.

Pour en savoir plus : [Site du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace](https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/depenses-de-recherche-et-developpement-experimental-en-france-resultats-detailles-pour-2023-et-100291)

Note d'information du SIES n° 12, novembre 2025 : <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/depenses-de-recherche-et-developpement-experimental-en-france-resultats-detailles-pour-2023-et-100291>